

PESQUISA: PRESERVAÇÃO DE DADOS CIENTÍFICOS

Grupo:

Produtores/Consumidores de dados

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Professor(a) pesquisador(a),

No intuito de consultar os Professores pesquisadores atuantes nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), gostaríamos de contar com sua participação, de forma voluntária, respondendo ao questionário que contém 25 (vinte e cinco) questões sobre a Preservação Digital de Dados Científicos na UFMG.

Considerando que a "**preservação digital refere-se à série de atividades de gestão necessárias para garantir o acesso contínuo aos materiais digitais pelo tempo que for necessário**" (DPC, 2021). E, que os "**dados científicos de pesquisa são informações registradas ou produzidas através de qualquer forma ou meio durante o decurso de uma pesquisa**" (SILVA, 2019, p. 21), pretendemos com este inquérito, identificar as práticas de preservação digital dos dados científicos adotadas pelos pesquisadores da UFMG, pois os conjuntos de dados de pesquisa, necessitam de tratamento especializado para que possam ser acessados a longo prazo. Uma vez que, "**dados resultantes de financiamento público devem ser gerenciados e compartilhados de forma a garantir o maior benefício possível para o avanço científico e tecnológico**" (FAPESP, 2021).

Dessa forma, as questões foram elaboradas a partir da metodologia "Matriz dos Níveis de Preservação Digital", desenvolvida pela *National Digital Stewardship Alliance* (NDSA), cujo objetivo é orientar a preservação de documentos digitais, propor o desenvolvimento de boas práticas e a formação profissional especializada. E, da reusabilidade que é determinada por características técnicas de conformidade, preconizadas pelo FAIR do acrônimo Findability, Accessibility, Interoperability e Reusability, definidos pelo grupo multidisciplinar FORCE11, responsável por discussões sobre o futuro e a modernização da comunicação científica (WILKINSON et al., 2016).

Esclarecemos que esta pesquisa fará parte de uma dissertação do Programa de Pós-graduação em Gestão & Organização do Conhecimento - PPGOC da Escola de Ciência da Informação da UFMG.

Os dados recolhidos serão utilizados apenas para fins científicos, bem como disponibilizados os resultados obtidos para esta instituição. Será assegurada a confidencialidade das respostas.

Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos pela sua disponibilidade.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a pesquisadora Viviane Barrozo pelo e-mail

11/30/2021 vivianebarrozo@ufmg.br (mailto:vivianebarrozo@ufmg.br)> ou com o orientador Prof. Dr.

Marcondes pelo e-mail <ch_marcondes@id.uff.br (mailto:ch_marcondes@id.uff.br)>.

TCLE disponível em: [https://drive.google.com/file/d/14u2cSwJHYski5zzHv6r2YrEBUE_mmAcz/view?usp=sharing_\(https://drive.google.com/file/d/14u2cSwJHYski5zzHv6r2YrEBUE_mmAcz/view?usp=sharing\)](https://drive.google.com/file/d/14u2cSwJHYski5zzHv6r2YrEBUE_mmAcz/view?usp=sharing_(https://drive.google.com/file/d/14u2cSwJHYski5zzHv6r2YrEBUE_mmAcz/view?usp=sharing)).

Cordialmente,

Viviane Lílian dos Santos Barrozo
Mestranda PPG-GOC/ECI/UFMG

Carlos Henrique Marcondes de Almeida
Prof. Orientador PPG-GOC/ECI/UFMG

* Obrigatória

* Este formulário registrará seu nome. Preencha-o.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). *

Sim, eu concordo em participar do estudo acima mencionado.

ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO

2. Em qual área do conhecimento você atua? *

- Ciências Exatas e da Terra
- Ciências Biológicas
- Engenharias
- Ciências da Saúde
- Ciências Agrárias
- Ciências Sociais Aplicadas
- Ciências Humanas
- Lingüística, Letras e Artes

3. Há quanto tempo atua na pós-graduação? *

- Entre 01 (um) e 05 (cinco) anos
- Entre 06 (seis) e 10 (dez) anos
- Entre 11 (onze) e 15 (quinze) anos
- Mais de 15 (quinze) anos

PRODUÇÃO/CONSUMO DE DADOS

4. **Você gera dados como resultados de suas pesquisas?**

*

Sim

Não

5. **Você usa dados de terceiros em suas pesquisas?**

*

Sim

Não

6. **Quais instituições fornecem esses dados?** [Informe os nomes das instituições e se pertencem à esfera pública ou privada.]

*

ARMAZENAMENTO/CÓPIAS

7. **Se você gera dados, mantém mais de uma cópia de cada um de seus arquivos de dados?**

*

Sim

Não

8. **Se sim, estas cópias estão em lugares distintos?**

*

Sim

Não

9. **Em quais dispositivos encontram-se estas cópias?** [Marque uma ou mais opções. Em caso de marcar a opção "Outra", indique-a.] *

Pendrive (pessoal)

Pendrive (institucional)

HD externo (pessoal)

HD externo (institucional)

Notebook (pessoal)

Notebook (institucional)

Computador do Laboratório de Pesquisa (institucional)

Computador (pessoal)

Servidor de arquivos (institucional)

Outra

10. **Em quais formatos/extensões estão cada uma das cópias dos seus arquivos de dados?** [Indique-os(as).] *

INTEGRIDADE

11. **As cópias dos seus arquivos de dados foram verificadas contra vírus? ***

Sim

Não

METADADOS

12. **Você mantém uma descrição dos campos de cada um dos seus arquivos de dados?**

*

Sim

Não

13. **Esta descrição dos campos está em qual idioma?** [Em caso de marcar a opção "Outro", indique-o.] *

Alemão

Espanhol

Francês

Inglês

Português

Outro

14. **Você mantém descrições nos campos em mais de um idioma?** *

Sim

Não

15. **Você cria metadados para seus arquivos?**

[Relativo aos arquivos de dados como um todo: identificação do projeto de pesquisa, descrição dos dados, fonte de financiamento, data ou período de coleta, ferramenta ou instrumento de coleta.]

*

Sim

Não

CONTROLE/REUSO

16. **Você cede seus arquivos de dados para que terceiros possam reutilizá-los?**

*

Sim

Não

17. **Você mantém uma cópia "online" dos seus arquivos de dados para que terceiros possam utilizá-los?**

*

Sim

Não

18. **Se sim, sob que tipo de licença você disponibiliza seus arquivos de dados?** [Em caso de marcar a opção "Outra", indique-a.] *

CC0 1.0 Universal - Dedicção ao Domínio Público - Sem direitos autorais

Open Data Commons - ODC-BY 1.0 - A Licença de Atribuição Open Data Commons é um contrato de licença destinado a permitir que os usuários compartilhem, modifiquem e usem livremente este Banco de Dados

Outra

19. **Se sim, em qual repositório de dados ou site você disponibiliza esses arquivos de dados?** [Informe o nome do repositório ou site.]

*

20. **Em qual formato disponibiliza os arquivos de dados?** [Em caso de marcar a opção "Outro(a)", indique o formato.] *

PDF

XLS

CSV

RDF

LOD

Outra

21. **Você mantém as versões e um controle de versionamento desses arquivos de dados?** *

Sim

Não

Outra

22. **Se a UFMG disponibilizasse um repositório de dados que oferecesse serviços de armazenamento, cópia de segurança e acesso a esses dados, facilitaria o compartilhamento e reuso de dados de pesquisas?** *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Nada provável

Extremamente provável

ENTREVISTA

23. **Você poderia conceder uma breve entrevista remota para enriquecer os detalhes de suas respostas? ***

Sim

Não

24. **Se sim, informe seu nome e o meio para contato (WhatsApp (DDD) XXXXX - XXXX ou e-mail institucional).**

25. **Qual é a melhor data para o agendamento da entrevista?**

[Selecione o período entre **22/11/2021** e **30/11/2021**.]

Formato: D/m/yyyy

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms